

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ГОВОРЕНИЯ В КЛАССЕ

Аликулова Севара Абдувасси кизи

Преподаватель, ssevara969@gmail.com

Узбекский Государственный Университет Мировых Языков, Факультет Английской
Филологии

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15179083>

Аннотация: Язык прежде всего является устным, а не письменным явлением. Говорение – это важнейший навык в коммуникации. В данном обзорном исследовании рассматривается роль навыка говорения в коммуникативном обучении, выявляются основные преимущества преподавания говорения, а также анализируются ключевые недостатки этого процесса. Класс является оптимальной средой для освоения коммуникативных навыков, особенно навыков говорения. Преподаватели должны понимать требования современной глобализация мира к навыкам общения и применять различные методики обучения, способствующие развитию у студентов навыков устной речи. Однако существуют и определенные недостатки преподавания говорения в классе. В данной статье рассматриваются оба аспекта, приводятся соответствующие данные и проводится их анализ.

Ключевые слова: язык, коммуникативные навыки, класс, методики преподавания, недостатки, преимущества.

Введение

В эту эпоху передовых технологий по всему миру происходят кардинальные изменения. Эти огромные перемены происходят, когда у людей есть сильное стремление чего-то достичь. Желания людей исполняются, когда они ясно выражают свои мысли и мнения перед другими. Таким образом, им необходимо освоить навыки общения, чтобы реализовать свои амбиции, желания и цели. В современном мире коммуникативные навыки играют важную роль, и для достижения успеха в своей сфере человек должен овладеть ими в совершенстве. Согласно Нунану (1991), «успех измеряется способностью вести беседу на (изучаемом) языке». Поэтому, если учащиеся не изучают, как говорить, или не получают возможности практиковать устную речь в классе, они могут быстро потерять мотивацию и утратить интерес к обучению. С другой стороны, если преподавать оптимальные коммуникативные упражнения правильным образом, говорение в классе может стать увлекательным занятием, повышая общую мотивацию учащихся и превращая уроки языка в динамичную и интересную среду обучения.

2. Основная часть

XORIJY TILLARNI O'QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR NAZARIYANING AMALIYOTGA TATBIQI

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani

Поскольку появилось несколько подходов к обучению навыкам говорения, классная среда считается фундаментальной для студентов по определённым причинам. В современном мире всё связано с навыками устной речи. Поэтому среди всех четырёх языковых навыков говорение является самым важным для эффективного общения в глобальном пространстве. Более того, навыки говорения необходимы учащимся для успешной карьеры. Сегодня крайне важно доказать свои способности во время собеседований, и во многих случаях от выступления на интервью зависит окончательный выбор кандидата. Соискателям приходится участвовать в дебатах и групповых обсуждениях, где в первую очередь оцениваются их навыки устного общения. Кроме того, профессионалы должны уметь проводить устные презентации, поскольку им приходится продвигать продукцию, представлять свою компанию или обучать коллег (Parrupari Sirinivas Rao, 2019). Хорошие навыки говорения – это ключ к успеху. Эффективная коммуникация – это своего рода «паспорт» к лучшим карьерным возможностям. На современных собеседованиях реальный потенциал кандидатов оценивается через их участие в групповых дискуссиях, дебатах, презентациях и других формах устного общения. Поэтому соискателям необходимо развивать навыки устной речи, чтобы получить лучшие перспективы трудоустройства.

Считается, что устный язык выполняет как инструкционную, так и транзакционную функции. Браун и Юл (1983) предлагают следующее: при обучении устной речи следует делать акцент на более длинные транзакционные высказывания. Это связано с тем, что даже для носителей языка такие речевые конструкции могут представлять сложность, а студентам необходимо уметь эффективно передавать информацию как в своей стране, так и в стране носителей языка. Образовательный дискурс всегда был неотъемлемой частью учебного процесса. Преподаватели давно осознали важность использования языка для передачи идей. В ранней истории образования большую часть учебного дня говорили именно учителя, в то время как ученики в основном слушали, практически не практикуя устную речь, и просто выполняли заданные упражнения. От учащихся ожидалось, что они будут запоминать факты и уметь их воспроизводить.

Если обратиться к прошлому, в большинстве классов конца 1800-х годов возрастной состав был очень разнообразным. В одном классе могли обучаться как пятилетние и шестилетние дети, так и подростки в возрасте от 15 до 18 лет.

XORIJY TILLARNI O'QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR NAZARIYANING AMALIYOTGA TATBIQI

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani

При этом устная речь учеников во время урока не считалась ни идеальной, ни нормой, даже если речь шла об академическом общении. Со временем преподаватели осознали, что для более качественного образования учащимся необходимо использовать язык на практике, а именно развивать навыки устной речи. В результате педагогически настроенные учителя начали привлекать отдельных учеников к ответам на вопросы. От учащихся ожидалось использование академического языка в своих ответах, а во время их выступлений преподаватели могли оценивать уровень знаний. Во время большинства уроков мы знаем, что сами учителя вынуждены использовать академический дискурс, если их ученики когда-либо должны овладеть этим навыком. В этом случае баланс говорения в классе значительно смещён в сторону преподавателя. Если подсчитать количество произнесённых слов, исключая имена учащихся, то окажется, что учитель может сказать 180–200 слов, в то время как ученики – всего 10–15. Это означает, что 94% всех слов в классе произносит учитель. Размышляя над этим отрывком из урока, стоит задаться вопросом: смогут ли ученики когда-либо в совершенстве овладеть языком? Множество исследований указывает на то, что такие ученики не смогут развить академический язык и дискурс, поскольку им просто не предоставляется возможность использовать слова. Они слышат их, но не применяют на практике. Мы вспоминаем осознание Бахтина (1981): «Мир в языке наполовину принадлежит кому-то другому. Он становится "своим" только тогда, когда говорящий наполняет его собственным смыслом, собственным акцентом, когда он присваивает слово, адаптируя его к своему собственному семантическому и выразительному намерению» (с. 293–294).

Другими словами, если учащиеся не осваивают навыки говорения, они не развивают академический дискурс. В результате создаётся впечатление, что ведётся замечательная работа по обучению студентов, а затем возникает недоумение, почему у них возникают трудности с навыками общения не только в публичной, но и в личной жизни. Ключевым аспектом является то, чтобы учащиеся взаимодействовали друг с другом осознанно, используя академический язык. Согласно некоторому опыту, проведение урока, основанного исключительно на развитии навыков говорения, также может иметь негативные последствия. Прежде всего, можно выделить две основные проблемы: шум в классе и потеря контроля над процессом обучения. Класс, полный говорящих учеников, может восприниматься некоторыми учащимися

XORJIY TILLARNI O'QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR NAZARIYANING AMALIYOTGA TATBIQI

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani

как помеха, поскольку уровень восприятия материала у всех различается. Кроме того, у преподавателей может возникнуть ощущение, что они теряют контроль, так как занятие становится ориентированным на учеников, а не на учителя. Этот важный вопрос требует внимательного рассмотрения.

Исследования показывают, что ориентированные на учащихся классы, где студенты работают в группах и несут ответственность за использование коммуникативных ресурсов для выполнения задания, способствуют более эффективному изучению языка по сравнению с традиционной моделью, где преподаватель играет центральную роль (Long & Richards, 1987).

Тем не менее, потеря контроля над классом – это отдельная проблема. В таких случаях эффективным решением является передвижение по классу и наблюдение за работой учащихся в группах. Если шум становится слишком сильным, можно подойти к его источнику, успокоить наиболее активных учеников и вернуть их внимание к заданию, не прерывая работу остальных групп.

Если ученики становятся слишком шумными и неорганизованными, можно изменить темп урока и предложить более структурированное задание, например, сосредоточиться на грамматической форме или выполнить письменное задание, требующее индивидуальной работы в тишине. После того как студенты успокоятся, можно снова вернуться к первоначальной или другой интерактивной групповой деятельности. Подводя итог, можно сказать, что навыки говорения, включая устную речь и ораторское искусство, являются основой грамотности. В данной статье было показано, что обучение навыкам устной речи в классе может иметь как положительные эффекты, так и вызывать некоторые спорные моменты. Тем не менее, в современном мире всё больше требуется развитых коммуникативных навыков и устных умений для достижения успеха в обществе. Мы все можем наблюдать, что студенты учатся взаимодействовать с окружающей средой с помощью устной речи задолго до того, как начинают делать это с помощью письма.

Кажется, что эта закономерность носит естественный характер, поскольку наш мозг изначально запрограммирован на восприятие языка. Обучающиеся понимают, что язык – это сила, и что с его помощью они могут выразить свои потребности, желания и стремления.

Список литературы:

1. Бейли, Кэтлин М., и Лэнс Сэвидж. 1994. *New Ways in Teaching Speaking*. Иллинойс.

XORIJIY TILLARNI O'QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR NAZARIYANING AMALIYOTGA TATBIQI

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani

2. Браун, Г., и Г. Юл. 1983. *Teaching the Spoken Language*. Cambridge University Press.
3. Селс-Мерсия, М. (2001). *Teaching English as a Second or Foreign Language* (3-е изд.). США: Heinle & Heinle.
4. Хармер, Дж. 2001. *The Practice of English Language Teaching* (3-е изд.). Лондон: Longman.
5. Лонг, М. Х., и Ричардс, Дж. С. (1987). *Methodology in TESOL*. США: Heinle & Heinle.
6. Нунан, Д. (1991). *Language Teaching Methodology*. Великобритания: Prentice Hall International (главы 2 и 3).
7. Браун, Г., и Г. Юл. 1983. *Teaching the Spoken Language*. Cambridge University Press.
8. Скехан, П. 1998. *A Cognitive Approach to Language Learning*. Oxford University Press.
9. Хидирбердиевич, А. Э., Илхомович, С. Э., Азизбек, К., и Достонбек, Р. (2020). *Investment activities of insurance companies: The role of insurance companies in the financial market*. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(6), 719-725.